

Consumo sustentável e modelos de negócios responsáveis na construção civil

Resumo

Este artigo tem o objetivo de disseminar conceitos sobre consumo sustentável e como atualmente ele tende a abranger a construção civil em todo o país. As práticas tradicionais de construção e gerenciamento de processos são ineficazes no controle de desafios incontáveis, incluindo o carbono produzido durante a fabricação de produtos usados na indústria. Esses desafios deixam clara a necessidade dos profissionais buscarem caminhos alternativos e conseqüentemente aprimorem o processo construtivo e explorem as novas tecnologias. Portanto este trabalho pode ser adotado como ferramenta de tomada de decisão para pesquisadores e estudantes, tendo em vista que fornece informações importantes e significativas para um mundo onde as futuras gerações possam desenvolver uma postura mais crítica e efetiva na construção civil.

Palavras-chave: construção civil 1; consumo sustentável 2 ; modelos de negócios 3

Sustainable consumption and responsible business models in construction

Abstract

This article aims to disseminate concepts about sustainable consumption and how it currently tends to cover civil construction throughout the country. Traditional construction and process management practices are ineffective in controlling countless challenges, including the carbon produced during the manufacture of products used in industry. These challenges make clear the need for professionals to seek alternative paths and consequently improve the construction process and explore new technologies. Therefore, this work can be adopted as a decision-making tool for researchers and students, considering that it provides important and significant information for a world where future generations can develop a more critical and effective posture in civil construction.

Keywords: *civil construction 1; sustainable consumption 2; business models 3*

1 Introdução

A construção civil está se moldando de acordo com o tempo e por sua vez, com o avanço das tecnologias, busca-se opções cada vez mais sustentáveis com a menor geração de resíduos possíveis. A ideia principal de sustentabilidade é promover o consumo consciente dos recursos naturais, buscando sempre reduzir desperdícios, sem esquecer e principalmente considerar os índices econômicos, sociais e ambientais; pois tudo na engenharia deve ser pensando no custo e também no benefício da aplicação dada.

Segundo o International Construction Council (CIB, 2022), a construção civil é o setor das atividades humanas que mais consome recursos naturais e energia em suas atividades, o que por sua vez gera impactos ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, existem aqueles associados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados por todas as atividades humanas sejam provenientes da construção civil. Tais aspectos ambientais, somados à qualidade de vida que o ambiente construído proporciona, resumem a relação entre construção e meio ambiente (MMA, 2023).

Nos embates sociais, econômicos e políticos da sociedade contemporânea, constata-se um impasse entre meio ambiente e desenvolvimento, ao não se estabelecerem patamares sustentáveis de produção e consumo. Segundo Guimarães (2001, p. 51), a crise ambiental coloca à prova o modelo de desenvolvimento que gerou dano ecológico e desigualdade social, caracterizando-o como "politicamente injusto, culturalmente alienado e eticamente repulsivo". O autor afirma que, para ocorrer desenvolvimento, é preciso mais que acumular riquezas, suscitando mudanças na qualidade de vida das pessoas, o que englobaria aspectos sociais, culturais e espirituais.

Na busca pela minimização dos impactos ambientais causados pela construção, surge o paradigma da construção sustentável. No âmbito da Agenda 21 para a Construção Sustentável nos Países em Desenvolvimento, a construção sustentável é definida como: "um processo holístico que aspira à restauração e manutenção da harmonia entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmam a dignidade humana e encorajam equidade econômica". No contexto do desenvolvimento sustentável, o conceito transcende a sustentabilidade ambiental para abranger a sustentabilidade econômica e social, que enfatiza a agregação de valor à qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades. No entanto, o que deveria ser analisado não é somente o consumo, uma vez que ele é fundamental ao ser humano, mas o hiperconsumo, ou seja, o consumo desenfreado, que faz do mundo um verdadeiro recipiente de mercadorias, para moldar as reações humanas conforme o padrão de consumo (Bauman, 2007).

Os desafios para o setor da construção são diversos, mas, resumidamente, consistem em reduzir e otimizar o consumo de materiais e energia, reduzir os resíduos gerados, preservar o ambiente natural e melhorar a qualidade do ambiente construído (MMA, 2023). Além disso, a construção e o gerenciamento do ambiente construído devem ser vistos de uma perspectiva de ciclo de vida. As tendências atuais em relação à construção sustentável estão se movendo em duas direções. De um lado, centros de pesquisa em tecnologias alternativas pregam o resgate de materiais e tecnologias vernáculas com o uso de terra crua, palha, pedra, bambu, entre outros materiais naturais e pouco processados para serem organizados em ecovilas e comunidades alternativas. Por outro lado, os empresários apostam em "empreendimentos verdes", com certificações, tanto ao nível dos edifícios como do contexto urbano. No entanto, muitos edifícios rotulados como verdes simplesmente refletem os esforços para reduzir a energia incorporada e são em muitos outros aspectos convencionais, tanto na aparência quanto na construção. Além disso, deve-se questionar os benefícios que um selo desenvolvido para outra realidade pode trazer, principalmente para países que ainda não resolveram seus problemas mais fundamentais, como a pobreza e a desigualdade social (MMA, 2023).

O consumidor pode ser incentivado a fazer com que seu ato de consumo seja também um ato de cidadania, ao escolher em que mundo quer viver. Cada cidadão teria a capacidade de optar por produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades sem prejudicar o bem-estar da coletividade, seja ela atual ou futura, dentro da perspectiva abordada por Canclini (2006) e Lipovetsky (1989). Com base em nos padrões de desperdício de desenvolvimento urbano, torna-se necessário reformular propostas que atendam como premissas as mudanças demográficas, as disparidades sociais, a perda da biodiversidade, entre outros. Portanto, este trabalho tem por objetivo disseminar conceitos sobre consumo sustentável e como atualmente ele tende a abranger a construção civil em todo o país.

Na seção seguinte, Materiais e Métodos, será detalhada a abordagem metodológica adotada para a análise do consumo sustentável na construção civil, fundamentando a revisão sistemática e crítica que norteia este estudo. A sequência, Discussão, será estruturada em dois eixos centrais: primeiro, analisando as estratégias e tecnologias voltadas para a eficiência no uso de recursos e a minimização de resíduos na cadeia produtiva; e segundo, examinando os paradigmas sociais e econômicos do hiperconsumo, as limitações das certificações ambientais em contextos de desigualdade e o papel do consumidor-cidadão. Por fim, a seção de Conclusão sintetizará os achados, reforçando a necessidade de um modelo de desenvolvimento holístico para o setor, que harmonize inovação técnica com equidade social, apontando direções para futuras pesquisas e políticas públicas.

2 Construções Verdes e Modelos sustentáveis

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (Epa, 2022) define a construção verde da seguinte forma: "A construção verde é a prática de criar estruturas e usar processos que são ambientalmente responsáveis e eficientes em termos de recursos ao longo do ciclo de vida de uma construção, desde a localização até o projeto, construção, operação, manutenção, renovação e desconstrução. Esta prática expande e complementa o edifício clássico.

Consideram-se edifícios verdes ou edifícios sustentáveis aqueles cujo projeto tem como foco o uso eficiente dos recursos materiais, principalmente água e energia, ao mesmo tempo em que reduz os impactos negativos na saúde dos usuários e no meio ambiente, por meio de uma melhor escolha do

canteiro de obras, projeto verde é aquele que incorpora a gestão criteriosa desses aspectos, e tecnologia construtiva adequada, incluindo estudo para sua melhor operação e manutenção, ou seja, implica eficiência energética e integração ambiental. O World Green Building Council (WGBC, World Green Construction Council) afirma que um edifício sustentável economiza 40% no consumo de água, 30% em energia e entre 50% e 75% em resíduos de construção e demolição.

Os fundamentos da construção verde implicam aspectos importantes do planejamento desde a fase de projeto, tratada por (Torres, 1995) :

- Seleção do local para a construção cujo impacto ambiental negativo seja mínimo
- Projeto com uso de técnicas ambientais passivas, como o uso de uma boa orientação, uso de luz natural e ventilação natural, sempre que possível, de forma a promover um ambiente saudável com ar puro no interior.
- Uma construção verde ou sustentável consiste na prática de criação de processos construtivos, desde a demolição de edifícios anteriores, construção nova ou remodelação, bem como para o funcionamento e manutenção dos edifícios, mais saudáveis e eficientes no consumo de recursos e na gestão dos resíduos da construção. Isto inclui a redução de desperdícios e a conservação e reciclagem de materiais.
- Prefira a opção de especificações e materiais de construção predominantemente ecológicos
- Seleção de fontes de eficiência energética e energia renovável através de projetos, materiais e equipamentos para iluminação, aquecimento, ar condicionado, comunicações verticais, segurança, etc. que contribuem para a economia de energia.
- Melhor gestão da água favorecendo a redução do seu consumo através de equipamentos de baixo fluxo. Reciclagem de águas cinzas e captação de águas pluviais.

Modelos diversos de construções verdes foram adotadas em grandes capitais a fim de atender as novas tendências e premissas de um viés sustentáveis, como:

Quadro 1 – Modelos e Características interessantes para o estudo do artigo

MODELO	CARACTERÍSTICA	BENEFÍCIO	DESVANTAGEM	UTILIZADO
Retrofit	Renovação de Construções	Aumento da Eficiência Energética	Possibilidade de embargo da obra, pela construção ser antiga demais	Utilizada a muitos anos
Construção Modular	Geração de Resíduos reduzidas	Custo Reduzido	Necessidade de Valor Mínimo para a obra	Uma tendencia forte com alto avanço para os próximos anos
Casa Pré-fabricada	Montagem Rápida	Redução de Canteiro de Obra	Limitação Geográfica e de Acesso	Muito Utilizada no Brasil
Light Steel Frame	Aço Galvanizado	Menor Número de Etapas de Construção	Limitação de Altura	Pouquíssimo utilizado em comparação a outros países
Passive House	Energia Reduzida	Melhor Qualidade para os Ocupantes do Local	Custo Alto	Não é tão utilizada no País

Fonte: elaborado pelo autor, 2023

- **Retrofit**

Além da valorização estética do imóvel, a temperatura interna diminui e a qualidade do ar melhora consideravelmente (M. Donferri et al., 1998)

Figura 1: Fachada do SESC Pompéia

Fonte: Adaptado de SESC Pompéia-SP, 2023

Nos países desenvolvidos, os terremotos podem causar graves perdas econômicas também em escala nacional; estimativas do dano monetário O' Rourke, 1996. Afirma que colocam o valor dos custos diretos em alguns pontos percentuais do produto interno bruto (PIB).

- **Construção Modular:**

O Brasil foi um dos primeiros países, em nível mundial, a aprovar uma norma de Coordenação Modular, a NB-25R, em 1950. Além disso, teve os anos 70 e início dos 80 tomados pelos seus conceitos e estudos a respeito, promovidos, principalmente, pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), por Universidades e pelo Centro Brasileiro de Construção Bouwcentrum (CBC). No entanto, mesmo com tantos esforços para a promoção da Coordenação Modular, verifica-se hoje que ela não está sendo utilizada, tanto pela interrupção abrupta de bibliografia a partir do início da década de 80 e pela lacuna de estudos que, a partir de então, se formou, quanto pelo caos dimensional de grande parte dos componentes construtivos.

Com relação à sustentabilidade, a utilização da Coordenação Modular traz um melhor aproveitamento dos componentes construtivos e, em consequência disso, otimização do consumo de matérias-primas, de consumo energético para produção destes componentes e, por fim, de sobras destes componentes em função dos inúmeros cortes que sofrem na etapa de construção. Segundo Yeang (1999), que faz um balanço dos *inputs* (insumos) e *outputs* (produtos) da construção civil, 40% das matérias-primas (por peso) do mundo são usadas na construção de edificações a cada ano; 36 a 45% do *input* de energia de uma nação é usado nas edificações e 20 a 26% do lixo de aterros vem de construções.

Figura 2: Fachada do The Greene Town Center

Fonte: Adaptado do The Greene Town Center, Beavercreek, Ohio, 2023

A Coordenação Modular pode ser entendida como a ordenação dos espaços na construção civil. Surgiu entre a Primeira (1914-1918) e a Segunda (1939-1945) Guerras mundiais e contribuiu de forma fundamental na reconstrução de edificações residenciais nos países destruídos pela guerra, principalmente na Alemanha, em função da rapidez e da redução de custos proporcionais pela sua utilização (Baldauf, 2004).

- **Casas Pré-Fabricadas**

A racionalização da construção é obtida através do uso de componentes pré-fabricados em um sistema construtivo que integra projeto, fabricação, montagem e responsabilidade técnica do fabricante quanto ao desempenho e durabilidade da edificação. Trata-se de sistemas modulares e compatíveis, obtendo melhor aproveitamento dos materiais, eliminação de desperdícios, redução de perdas, execução ágil e precisa. Para tanto, faz-se necessária a compatibilização do projeto de arquitetura com o projeto de produção para a correta montagem dos componentes (Barth, 2007).

Figura 3: Fachada externa da Prefab House

Fonte: Adaptação da Prefab House em Cedeiraby MYCC Oficina de Arquitectura, Cedeira, Espanha, 2023

O seu emprego na construção civil, é sempre correlacionado aos progressos tecnológicos correntes, juntamente com a pedra e o tijolo, materiais de construção, mais utilizados até início do século XX. Com o desenvolvimento do setor industrial, veio a ser exigido um maior grau de complexidade e uma maior audácia nas suas estruturas (Weinschenck,2012).

- **Estrutura de aço leve (Light Steel Frame)**

Produzido no parque siderúrgico brasileiro e integrado com outros componentes industrializados, o aço empregado no sistema LSF (Light Steel Frame) substitui com vantagens técnicas, econômicas e ambientais, materiais como tijolos, madeiras, vigas e pilares de concreto; proporcionando um salto qualitativo no processo produtivo e posicionando a indústria nacional de construção civil de uma forma mais competitiva frente a um mercado globalizado (Freitas,2006).

O sistema LSF como sendo um sistema construtivo que consiste na utilização, exclusivamente, de materiais “secos”, como, por exemplo, os perfis de aço formados a frio, as placas de vedação e as lãs de rocha ou de vidro para isolamento térmico (Gorgolewski, 2006). Simplificadamente, conforme literatura (Hernandes, 2009) conceitua-se o LSF como sendo “um sistema construtivo de concepção racional caracterizada pelo uso de perfis formados a frio de aço galvanizado compondo sua estrutura e por subsistemas que proporcionam uma construção industrializada e a seco”.

Figura 4: Perspectiva da Torre Eiffel

Fonte: Adaptação da Torre Eiffel , em Paris, 2023

O aço galvanizado tem sido usado com sucesso há mais de cinquenta anos na produção de habitações e edifícios no Japão e EUA. Na América Latina, percebe-se maior emprego no Chile por ser um sistema mais seguro frente aos abalos sísmicos. No Brasil, por sua vez, o sistema tem ganhado espaço nas construções com o aumento na oferta de produtos e componentes (Gomes, 2013).

- **Passive House (Casa Passiva)**

Em teoria, uma casa passiva é uma construção que pressupõe um consumo de energia o mais reduzido possível com a condição de que, ao mesmo tempo, apresente um nível de conforto razoavelmente elevado. Isto levou a que o termo "Casa Passiva" represente não só um conceito construtivo mas que se desenvolva num padrão unitário na concepção e construção de edifícios, ou seja, um padrão que ofereça uma elevada eficiência energética ao longo de toda a sua vida útil, objetivo principal sendo "quase zero emissões". Pelo fato de entrelaçar uma lenta transição tecnológica em escala global, ou seja, até a completa transição de fontes de energia não renováveis (como carvão e petróleo) para fontes totalmente renováveis (Ionescu, 2017).

Uma casa passiva é definida como sendo uma casa com um requisito máximo anual de 15 kWh/m² usado para aquecimento (Husbanken 2004). O padrão foi desenvolvido pela primeira vez por Wolfgang Feist e agora é regulamentado pelo Instituto Alemão "PassiveHouse" para casas passivas (Gligor, 2013).

Uma abordagem do conceito de casa passiva pode ser geralmente percebida como sendo composta por cinco elementos básicos. Três deles (isolamento térmico, recuperação de calor e contribuição solar) referem-se às propriedades de aquecimento do edifício, enquanto os restantes dois (potencial elétrico e garantia da requisitos de todas as outras necessidades por meio de fontes renováveis) são necessários para minimizar totalmente o impacto que o edifício tem sobre o meio ambiente (Ionescu, 2017).

Figure 5: Projeção Frontal de uma Casa Passiva

Fonte: Adaptação de um Projeto de Casa Passiva, 2023

- **Desenvolvimento para à avaliação**

O desenvolvimento da avaliação do impacto ambiental pressupõe a criação de critérios pontuais com vista a reduzir e avaliar o impacto ambiental originado pela construção. No entanto, constatou-se que em muitos países que desenvolveram projetos com vista a minimizar este impacto, os meios utilizados para verificar se os edifícios cumpriam os critérios não eram suficientes. Como consequência, muitas construções que tinham em consideração a preservação do meio ambiente, quando analisado o seu ciclo de vida apresentavam maiores consumos de energia em comparação com as construções de solução corrente (Anink, 1996).

Em geral, os sistemas de avaliação estão organizados em categorias que incluem várias áreas, estas operacionalizadas através de vários critérios que possibilitam efetuar a avaliação do nível de sustentabilidade da respectiva obra (Lidera, 2009), (Bragança, 2005), (Mills, 2009).

- **Selo Verde**

Green Seal® é uma organização global sem fins lucrativos e líder em rótulo ecológico. Por mais de 30 anos, os rigorosos padrões do Green Seal para saúde, sustentabilidade e desempenho do produto têm impulsionado mudanças permanentes no mercado, capacitando melhores decisões de compra e recompensando os inovadores do setor. O principal programa de certificação do Green Seal e nossas outras iniciativas são projetadas para acelerar a adoção no mercado de produtos e práticas mais seguros e sustentáveis para limpeza e cuidados com as instalações, (Green sea, 2023).

Figura 5: Certificado do Selo Verde

Fonte: Adaptação do Certificado Selo Verde,2023

A certificação Green Seal é um processo que garante que um produto ou serviço atenda aos rigorosos critérios de desempenho, saúde e meio ambiente dos padrões de liderança ambiental do Green Seal. Os cientistas e especialistas do Green Seal validam de forma abrangente que um produto ou serviço atende aos nossos padrões científicos antes de conceder a certificação. A certificação Green Seal valida

a liderança em sustentabilidade de uma empresa e ajuda compradores e consumidores a fazer escolhas mais saudáveis e ecológicas com confiança. (Green sea, 2023).

- **O Selo LEED**

O selo LEED (Leadership in Environmental in Energy Design) é uma certificação criada pelo United States Green Building Council e concedida a empreendimentos verdes. É uma certificação que possui várias modalidades e tipos diferentes. Tem como objetivo promover as melhores práticas na construção, torná-la sustentável e mudar para melhor a mentalidade do mercado. Além da certificação LEED proporcionar inúmeras melhorias para a sociedade e o meio ambiente, também contribui para uma melhora significativa na produtividade dos funcionários. Muitas vezes reduz drasticamente a emissão de gases tóxicos, o que leva a mais saúde e bem-estar. O registro é necessário para obter a certificação.(GBC Brasil, 2023)

Que Tipos de Certificação LEED existem?

- LEED para Projeto e Construção de Edifícios;
- LEED para Design de Interiores e Construção;
- LEED para Operação e Manutenção de Edifícios Existentes;
- LEED para Desenvolvimento de Bairros;

Níveis de Certificações LEED

- Localização e Transporte;
- Lotes Sustentáveis;
- Eficiência Hídrica;
- Energia e Atmosfera;
- Materiais e Recursos;
- Qualidade Interna dos Ambientes;

Para obter o certificado, o primeiro passo é registrá-lo no USGBC (United States Green Building Council). Em cada país, uma entidade se responsabiliza e adapta a certificação de acordo com a realidade da nação.

Figura 6: Etapas da USGBC

Fonte: Etapas que adaptadas pelo autor que devem ser seguidas de acordo com a USGBC

É certo que o conhecimento e entendimento detalhado da estrutura da metodologia LEED, bem como de suas alterações ao longo dos anos traz dúvidas sobre práticas típicas e simples nos EUA e que se tornam insanas quando trazidas para a realidade brasileira, com grandes custos ambientais e por vezes econômicos e financeiros, como por exemplo a falta de fornecedores e o uso de madeira maciça em vez de laminada ou aglomerada; relacionadas à sua capacidade de cumprir o seu objetivo mais relevante de ter metas ambientais mais desafiadoras para projetos de edificações e quanto ao seu uso indiscriminado em todos os países, sem a preocupação com as agendas de cada um deles, principalmente quando existem problemas sociais mais graves e prioritários a serem

resolvidos, como é o caso do Brasil. Por outro lado, também é correto afirmar que todos estes questionamentos decorrentes da introdução de uma metodologia de desempenho ambiental são apenas a ponta visível do iceberg (Silva, 2004).

3 Método da pesquisa

O presente estudo adotou uma abordagem metodológica baseada em uma revisão sistemática da literatura, complementada por análises bibliométricas. O processo foi estruturado em etapas claramente definidas, conforme preconizado por autores como Kitchenham (2004) e Moher (2009), visando garantir transparência, replicabilidade e abrangência na seleção e análise do corpus documental.

Inicialmente, foi estabelecido um **protocolo de revisão** que definiu:

1. Questão de pesquisa central: Como os conceitos de consumo sustentável e modelos de negócios responsáveis estão sendo integrados e discutidos no contexto da construção civil?
2. Critérios de elegibilidade (inclusão/exclusão): Foram incluídos artigos científicos, dissertações, teses e relatórios técnicos publicados entre 2000 e 2023, em português, inglês ou espanhol, com foco em sustentabilidade, modelos construtivos alternativos e certificações ambientais na construção civil. Foram excluídos documentos sem revisão por pares ou de escopo irrelevante.
3. Estratégia de busca: Utilizou-se combinações de descritores controlados (e.g., *MeSH*, *DeCS*) e palavras-chave livres ("construção sustentável", "green Building", "Sustainable business models", "consumo consciente") nas bases de dados Scopus, Web of Science, SciELO e Periódicos CAPES.

Após a busca e triagem inicial (etapas de identificação, triagem e elegibilidade), os artigos selecionados foram submetidos a uma dupla análise:

- Análise Qualitativa e de Conteúdo: Os estudos foram categorizados tematicamente (e.g., modelos construtivos, certificações, gestão de resíduos) para síntese narrativa e identificação de tendências, lacunas e consensos na literatura.
- Análise Bibliométrica: Empregou-se ferramentas como o software VOSviewer para mapear redes de ocorrência de palavras-chave, cocitação de autores e análise de tendências temporais, objetivando visualizar a estrutura intelectual do campo e os tópicos de maior impacto e conexão.

Como resultado, consolidou-se um corpus representativo da produção científica sobre o tema, permitindo não apenas uma síntese crítica do estado da arte, mas também a identificação de direções promissoras para pesquisas futuras, tais como a integração de economia circular em modelos de negócios do setor, a análise de custo-benefício de longo prazo das certificações e a adaptação de tecnologias sustentáveis a contextos socioeconômicos específicos.

4 Resultados e discussões

Os resultados desta revisão sistemática evidenciam que a adoção de práticas de consumo sustentável e de modelos de negócios responsáveis na construção civil não constitui um paradigma estático, mas sim um processo dinâmico e contextual, em constante evolução conforme as demandas sociais, avanços tecnológicos e prioridades ambientais.

A análise demonstra que não existe um modelo construtivo "universal" ou ideal. A efetividade e a adequação de cada abordagem seja *retrofit*, construção modular, *light steel frame*, casa passiva ou pré-fabricados dependem criticamente de um triângulo de fatores decisórios:

1. Objetivo do empreendimento (ex.: redução máxima de carbono, velocidade de obra, orçamento restrito).
2. Contexto local (ex.: condições climáticas, disponibilidade de mão de obra especializada, regulamentações).
3. Público-alvo ou uso final (ex.: habitação social, edifícios corporativos de alto padrão, equipamentos públicos).

Conforme sintetizado na Tabela 1, cada modelo apresenta um perfil distinto de benefícios, limitações e aplicabilidade. Por exemplo, enquanto o *retrofit* se destaca pela revitalização do patrimônio construído e eficiência no uso de recursos existentes, a construção modular oferece vantagens superiores em termos de redução de resíduos e prazos de execução. Já a *casa passiva* estabelece o padrão máximo de eficiência energética, ainda que com custos iniciais mais elevados.

Este mapeamento comparativo não apenas facilita a compreensão das características fundamentais de cada sistema, mas também serve como uma ferramenta decisória para projetistas, empreendedores e gestores públicos. Ele permite uma escolha informada, na qual o modelo é selecionado não por modismo, mas por sua aderência estratégica aos critérios de sustentabilidade desejados (ambiental, econômica ou social) e às condicionantes específicas do projeto.

Portanto, conclui-se que o futuro do setor não reside na hegemonia de uma única tecnologia, mas na capacidade de discernimento e integração dessas soluções. O avanço rumo a uma construção civil verdadeiramente sustentável exige, assim, uma mudança de mentalidade: da busca por uma solução única para a avaliação contextualizada e híbrida de um portfólio de alternativas responsáveis, cuja seleção deve sempre responder à pergunta central: "Sustentável para quê, para quem e em qual contexto?".

5 Conclusão

Este estudo reforça o papel crítico e estratégico da engenharia civil na transição para modelos de desenvolvimento que respeitem os limites planetários. À medida que a sociedade reconhece a insustentabilidade de um crescimento econômico baseado no consumo linear de recursos e na geração contínua de resíduos, o setor construtivo emerge como um eixo fundamental de mudança tanto como grande demandador de materiais e energia, quanto como campo fértil para inovação responsável.

Embora existam divergências conceituais e econômicas sobre os caminhos mais eficazes para a sustentabilidade, um consenso se consolida: a internalização de critérios ambientais e sociais deixou de ser um diferencial para tornar-se um requisito basilar. Regulamentações mais rigorosas, expectativas crescentes de clientes e investidores e a urgência da crise climática estão elevando o patamar mínimo de desempenho para todo o setor. Conseqüentemente, a incorporação de abordagens sustentáveis demonstráveis desde a escolha de materiais até a modelagem de negócios circulares passa a ser imperativa não apenas para a licença social e ambiental para operar, mas para a própria competitividade no mercado.

Os modelos construtivos analisados como *retrofit*, construção modular e *light steel frame* e as certificações ambientais, como LEED e Green Seal, representam mais do que ferramentas técnicas; eles são manifestações de uma nova lógica de valor. Essa lógica privilegia a eficiência no uso de recursos, a redução de externalidades negativas e a criação de ambientes construídos saudáveis e resilientes.

Portanto, conclui-se que o futuro da construção civil está intrinsecamente vinculado à sua capacidade de reconceitualizar sua cadeia de valor. O desafio vai além da adoção de tecnologias isoladas; exige uma transformação sistêmica que integre consumo sustentável, modelos de negócios responsáveis e avaliação de ciclo de vida em todas as etapas do projeto. Somente por meio dessa reestruturação profunda o setor poderá efetivamente contribuir para um desenvolvimento que não apenas consuma

menos, mas que regenera mais, alinhando progresso técnico ao bem-estar socioambiental das presentes e futuras gerações.

Referências

ANINK, D.; BOONSTRA, C.; MAK, J. **Handbook of Sustainable Building, an Environmental Preference Method for Selection of Materials for Use in Construction and Refurbishment**. London: James & James Limited, 1996. ISBN: 1873936389.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NB-25R**. Disponível em: <http://www.abnt.org.br>. Acesso em: 20 jan. 2024.

BALDAUF, A. S. F. **Contribuição à implementação da Coordenação Modular da construção no Brasil**. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

BARTH, F.; VEFAGO, L. H. **Tecnologia de fachadas pré-fabricadas**. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2007.

BAUMAN, Z. **Comunidade: a busca por segurança no mundo atual**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

BRAGANÇA, L. **Princípios de desenho e metodologias de avaliação da sustentabilidade das construções**. Guimarães: Universidade do Minho, 2005.

CANCLINI, N. G. **Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.

CERTIFICAÇÃO LEED. **Sienge**. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-certificacao-leed/>. Acesso em: 21 maio 2023.

COSTA, V. D.; TEODOSIO, Armindo S. S. Desenvolvimento sustentável, consumo e cidadania: um estudo sobre a (des)articulação da comunicação de organizações da sociedade civil, do estado e das empresas. **RAM, Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 31-56, 2011. <https://doi.org/10.1590/S1678-69712011000300006>

FERRINI, M.; NUTI, C.; VANZI, I. Seismic risk assessment of two existing hospitals in Italy. In: **WORLD CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING**, 11., 1996, Acapulco. **Anais...** Acapulco: [s.n.], 1996.

FREITAS, A. M. S.; CRASTO, R. C. M. **Steel framing: arquitetura**. Rio de Janeiro: IBS/CBCA, 2006.

GEORGE, L. I. **Instalații pentru construcții**. București: MatrixRom, 2017.

GOMES, C. E. M. et al. Light Steel Frame na produção de moradias no Brasil. In: **CONGRESSO DE CONSTRUÇÃO METÁLICA E MISTA**, 9.; **CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO METÁLICA SUSTENTÁVEL**, 1., 2013, Lisboa. **Atas...** Lisboa: [s.n.], 2013.

GORGOLEWSKI, M. Developing a simplified method of calculating U-values in light steel framing. **Building and Environment**, v. 42, n. 1, p. 230-236, 2006.

GREEN SEAL. Disponível em: <https://greenseal.org>. Acesso em: 21 maio 2023.

GUIMARÃES, R. P. A ética da sustentabilidade e a formulação de políticas de desenvolvimento. In: VIANA, G.; SILVA, M.; DINIZ, N. (org.). **O desafio da sustentabilidade**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. p. 43-71.

HUSSIN, M. D. J.; RAHMAN, A. I.; MENON, H. A. The Way Forward in Sustainable Construction: Issues and Challenges. **International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS)**, v. 2, n. 1, p. 31-42, 2013.

IONESCU, G. H. (coord.). **Instalații pentru construcții – Suport laborator**. Oradea: Editura Aureo, 2013. Autores: Emil Gligor, G. L. Ionescu, Daniela Gavriș.

LEHMANN, S. Optimizing Urban Material Flows and Waste Streams in Urban Development through Principles of Zero Waste and Sustainable Consumption. **Sustainability**, v. 5, n. 3, p. 330-344, 2013. <https://doi.org/10.3390/su5010330>

LIDERAR PELO AMBIENTE NA PROCURA DA SUSTENTABILIDADE (LiderA). **Apresentação Sumária do Sistema de Avaliação da Sustentabilidade da Construção, Versão para Ambientes Construídos (V2.00b)**. Lisboa, 2009. Disponível em: http://www.lidera.info/resources/LiderA_V2_00b.pdf. Acesso em: 20 jan. 2024.

LIPOVETSKY, G. **O império do efêmero**. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

LUND, P. E. Utility lifeline lessons learned, January 17, 1994, Northridge earthquake. In: WORLD CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING, 11., 1996, Acapulco. **Anais...** Acapulco: [s.n.], 1996.

MEHTA, S. H.; PORWAL, V. Green Building Construction for Sustainable Future. **Civil and Environmental Research**, v. 3, n. 6, 2013.

MILLS, F. T.; GLASS, J. The Construction of Sustainable Buildings. **Architectural Engineering and Design Management**, v. 5, n. 2, p. 75-90, 2009.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). **Construção Sustentável**. Brasília, [2023]. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/planejamento-ambiental-e-territorial-urbano/urbanismo-sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel.html#portal-siteactions>. Acesso em: 14 maio 2023.

MONT, O.; LEHNER, M.; DALHAMMAR, C. The future of sustainable consumption: linking sustainable production and consumption. **Frontiers in Sustainability**, v. 3, 2022. <https://doi.org/10.3389/frsus.2022.921477>

NUTI, C.; VANZI, I. To retrofit or not to retrofit? **Engineering Structures**, v. 25, n. 6, p. 701-711, 2003.

O'ROURKE, T. D. Lessons learned for lifeline engineering from major urban earthquakes. In: WORLD CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING, 11., 1996, Acapulco. **Anais...** Acapulco: [s.n.], 1996.

PAGOTTO, L. É.; DIAS-GONÇALVES, F. L. S. Sustainable consumption and production from a strategic action field perspective. **Ambiente e Sociedade**, v. 23, e00927, 2020. <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20190027r1vu2020L4AO>

POÓ RUBIO, Aurora. Edifícios verdes, edifícios Inteligentes: tecnologia para la arquitectura Sustentable. In: ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE MUJERES ARQUITECTAS, INGENIERAS Y AGRIMENSORAS, 10.; ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS Y AGRIMENSORES, 2., 2009, Buenos Aires. **Anais...** Buenos Aires: [s.n.], 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11191/5304>. Acesso em: 28 set. 2023.

SATTHEERTHWAITE, D. The implications of population growth and urbanization for climate change. **Environment and Urbanization**, v. 21, n. 2, p. 545–567, 2009.

SILVA, V. G.; AGOPYAN, V. **Avaliação de edifícios no Brasil: Saltando de avaliação ambiental para avaliação de sustentabilidade**. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2004. (Boletim Técnico - BT/PCC/376).

TORRACO, R. J. Writing integrative literature reviews: guidelines and examples. **Human Resource Development Review**, v. 4, n. 3, p. 356–367, 2005. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>

TORRES CUADRADO, E. M. Análisis cuantitativo de los sistemas de comunicaciones y computación en edificios. **Revista Digital Universitaria**, v. 1, n. 1, 1995.

WEINSCHENCK, H. J. **Estudo da flexibilidade como mecanismo para a personalização de casas pré-fabricadas: uma abordagem voltada para a industrialização de casas de madeira**. 2012. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Florianópolis, 2012.

YEANG, K. **Proyectar com la naturaleza: bases ecológicas para el proyecto arquitectónico**. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.